

TIJORAT BANKLARIDA LOYIHAVIY KREDITLASHDA RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ruzikulov Jonibek Muxiddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliy akademiyasi tinglovchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17760712>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Bugungi kunda dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, jahon iqtisodiyotining globallashuvi, shuningdek xalqaro va mahalliy bozorlarda raqobatning keskinlashuvi sharoitida tijorat banklarida investitsion loyihalarni moliyalashtirish, mavjud bo'lgan muammolar, risklarni boshqarishda qo'llaniladigan mexanizmlarni takomillashtirish dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Kirish.

Mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlarini jadal rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan investitsion loyihalarni moliyalashtirishni samarali va o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi[1], "O'zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirishning sifat jihatidan yangi tizimiga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida"gi[2] farmonlari, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi[3] yangi tahrirdagi qonuni, hamda "Xalqaro moliya institutlari va donor mamlakatlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi[4] qarori qabul qilindi va mablag'larini faol jalb etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur chora-tadbirlar doirasida iqtisodiy jihatdan asoslantirilgan loyihaviy moliyalashtirish manbalari aniq belgilangan holda mamlakatni rivojlantirish davlat dasturlari va moliyalashtirishning sifat jihatidan yangi tartibi joriy etildi.

Aytish mumkinki, so'nggi yillarda mamlakatimiz bank tizimi jami kredit portfelida investitsion kreditlarning yanada o'sayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa, tijorat banklarining investitsion loyihalarni moliyalashtirishda risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi va dolzarbligini oshiradi.

Bundan tashqari, alohida ta'kidlash o'rinliki, investitsion loyihalarni moliyalashtirish banklarning yuqori riskli faoliyati hisoblanib, bu turdagi risklarni boshqarish murakkab va ko'p pog'onali jarayon hisoblanadi.

Shundan kelib chiqqan holda, investitsion loyihalarni moliyalashtirish bilan shug'ullanuvchi tijorat banklari risklarni boshqarish maqsadida «risk-boshqaruvi» jarayoniga ko'maklashuvchi o'ziga xos ilmiy asoslarini shakllantirishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Iqtisodchi olimlardan Mirkin Ya.M. tijorat banklarining investitsion faoliyati sifatida «universal va ixtisoslashgan tijorat banklarining kredit va ulush asosida investitsion loyihalarni moliyalashtirishga, birlamchi bozorda qimmatli qog'ozlarning emissiyasini tashkil etish va joylashtirishga, aktivlarni boshqarishga, investitsion kompaniyani boshqarishga, ko'chmas mulk bilan bitimlarni amalga oshirishga, konsalting-tahliliy va broker-dillerlik operatsiyalariga qaratilgan faoliyatni e'tirof etadi»[5].

Shuningdek, A.Naryana tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tijorat banklari investitsion faoliyatida risk-boshqaruvi jarayonlari quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi keltirib o'tilgan: ya'ni, riskning mohiyatini aniqlash va tahlil qilish; risk bilan bog'liq yo'qotishlarni baholash va hisoblash; risklarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, riskni boshqarish bilan shug'ullanuvchi mansabdor shaxslarning vakolati orqali riskni kamaytirish; risklarni boshqarish bo'yicha taqdim etilgan hisobotlarni belgilangan mezon va qoidalarga muvofiq tayyorlanganligini nazorat qilish; risk darajasiga qarab daromad olish (yuqori risk yuqori daromad, kam risk kam daromad). Risk bilan daromadni muvofiqlashtirish ta'kidlanadi[6].

Bundan tashqari, xorijlik iqtisodchi olimlardan P.Rouz bank riski tushunchasiga nisbatan kengroq yondashadi va uni asosiy 6 ta turdagi riskdan, ya'ni kredit riski, foyda ololmaslik riski, likvidlilik riski, bozor riski, foiz riski, to'lay olmaslik riskidan tashkil topishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, P.Rouz yuqoridagi oltita risklarga bank faoliyatida juda muhim, hal qiluvchi risklar sifatida, siyosiy risk hamda valyuta riskiga esa bank uchun ikkinchi darajali ahamiyatga ega risklar sifatida qaraydi[7].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh.Abdullayeva tomonidan ham bank riski tushunchasi tadqiq etilgan bo'lib, u «bank riski – bu bank faoliyatini amalga oshirish jarayonida bank mablag'larining bir qismini yo'qotish, yoki daromad ololmaslik sharoitida ijobiy natijaga umid qilib, bank operatsiyalarini (depozit, kredit, investitsiya, valyuta) o'tkazishdir»[8] deb ta'kidlaydi.

D.Ismailov o'z tadqiqotlarida tijorat banklarining investitsiyalarni moliyalash usullarini riskni kamaytirish orqali yanada takomillashtirish borasida «ilmiy yangilik va kashfiyotlarga asoslangan yuqori texnologik loyihalarni amalga oshirish odatda yuqori darajadagi risklarga ega bo'lganligi sababli, shuningdek respublikamizda venchurli moliyalashga talab yuqori bo'lib, ushbu riskli investitsiyalash usuli rivojlanmaganligi tufayli mazkur muammoni ijobiy hal etish uchun xorijiy venchur fondlarini faol jalb etish zarur»[9] ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, A.Berdiyev tomonidan tijorat banklarida loyihani moliyalashtirish manbalari hajmida loyiha tashabbuskorining o'z mablag'lari ulushini oshirish, aksiyadorlarni qo'shimcha moliyalashtirish bo'yicha kafolatlarini olish va loyihani banklarning kredit liniyasi orqali moliyalashtirish natijasida investitsiya loyihalarining moliyaviy riski darajasini pasaytirish e'tirof etilgan[10].

D.Nafasov tomonidan bank risklari tushunchasiga nisbatan quyidagicha yondashuv ilgari so'rilgan: “Xalqaro bank amaliyotida risklar bilan bog'liq munosabatlar asosan aktiv operatsiyalar jarayonida ro'y beradi. Biroq, ta'kidlash joizki, tijorat banklarining barcha aktiv operatsiyalari risk bilan bog'liq bo'lmaydi. Xususan, tijorat banklarining riskka bog'liq bo'lgan asosiy aktiv operatsiyalari sifatida kredit va investitsiya operatsiyalarini ta'kidlash maqsadga muvofiq. Banklarning ushbu aktiv operatsiyalari yuqori darajada riskka bog'liqligining boisi, banklar ushbu operatsiyalar orqali o'zining daromadlarini shakllantiradi” deb e'tirof etilganligini ko'rishimiz mumkin[11].

Ushbu nomlari keltirib o'tilgan iqtisodchi olimlar tomonidan bank riski xususan, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda yuzaga keladigan bank risklarining ayrim jihatlari

tadqiq etilib, bu boradagi mualliflik yondashuvlari ilgari so'rilgan. Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda yuzaga keluvchi risklarni boshqarish mexanizmlari va unga ta'sir etuvchi omillar mazkur maqola ishi sifatida maqsad va o'ziga xos jihatlarini belgilab beradi.

Mavzuga oid tadqiqot metodologiyasi. Xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning mavzuga oid yondashuv va qarashlarini o'rganish hamda munosabatni bildirish asosida maqolaning ilmiy-nazariy uslubiy jihatlarini, shuningdek, bugungi kunda xalqaro va respublika miqyosida tijorat banklarining investitsion loyihalarni moliyalashtirishda yuzaga keladigan risklarini boshqarishgi takomillashtirish, amaliyotdagi riskni boshqarish bilan bog'liq ustuvor jihatlarini tahlil qilish asosida maqolaning amaliy jihatlarini shakllantirildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlar qiyosiy tahlili, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, guruhlashtirish va qiyosiy taqqoslash, iqtisodiy-statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Tijorat banklari tomonidan moliyalashtiriladigan investitsion loyihalar – bu korxonalar tomonidan qo'yilgan maqsadga erishish uchun unga moliyaviy kapitalni samarali qo'yishni amalga oshirish maqsadida tashkil etilayotgan tashkiliy-iqtisodiy qarorlar tizimi hisoblanadi. Investitsion loyihalarning shakli va mazmuni turli xil bo'lishi mumkin – ya'ni, yangi korxonalar qurishdan ko'chmas mulkni xarid qilishgacha va h.k.

Hozirgi kunda xalqaro miqyosda shakllangan tendensiyalar O'zbekiston banklari uchun yangi, zamonaviy-innovatsion imkoniyatlar berishi barobarida muayyan risklarni yuzaga kelishiga ham olib keladi. Tijorat banklarining loyihalarni moliyalashtirishni amalga oshirish risk omillarining yuzaga kelishi mumkinligi bilan, ya'ni loyiha oldiga qo'yilgan maqsadlarga to'liq yoki qisman erisha olmaslik mumkin bo'lgan risk bilan bog'liqdir. Jumladan, quyidagilar loyihaviy kreditlash amaliyotini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar hisoblanadi:

- korxonalar kreditni to'lay olish qobiliyati yetarli darajada emasligi, bu ko'pincha amaldagi boshqaruv tizimining talab darajasi yetarli emasligi natijasida korxonaning nobarqaror faoliyati bilan izohlanadi;

- mamlakatdagi valyuta kursi siyosatining joriy holati. Valyuta kursi rejimining talab va taklif asosida kurs shakllanishiga asoslanganligi;

- mamlakatdagi inflyatsiya darajasining maqsadli ko'rsatkichlar doirasida bo'lishini ta'minlash maqsadida qayta moliyalash stavkasining o'zgaruvchanligi;

- tijorat banklarida korxonalarining investitsiya loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha zamonaviy, xalqaro mexanizmlarning to'liq emasligi va risklar darajasining yuqoriligi;

Bankning investitsion loyihalarni moliyalashtirish faoliyati obyektini – iqtisodiyotning real sektori korxonalaridagi ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash yoki modernizatsiyalash, ishlab chiqarishni kengaytirish yoki ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish hamda qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini xarid qilish bilan bog'liq investitsion loyihalar hisoblanadi.

Quyidagilar investitsiya faoliyatining subyektlari, ya'ni investorlar va investitsiya faoliyati ishtirokchilari bo'lishi mumkin:

- O'zbekiston Respublikasining fuqarolari (jismoniy shaxslar);
- yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar - rezidentlari;
- davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari;

- chet davlatlar, chet davlatlarning ma'muriy yoki hududiy organlari, xalqaro tashkilotlar hamda chet ellik yuridik shaxslar va fuqarolar, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxslar.

Tijorat banklari tomonidan loyihalarni kreditlashda risklarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun bank riski tushunchasining mohiyatini yanada kengroq ochib berish hamda real investitsiyalash bo'yicha kredit operatsiyalarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash lozim bo'ladi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgunga qadar aksariyat tijorat banklarining davlat mulki asosida tashkil qilinganligi, shuningdek, o'z faoliyatini asosan davlat korxonalar va tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirganligi sababli banklarda risk muammosi muhim tarzda yuzaga kelmagan.

Zamonaviy bank mustaqil bank tizimining shakllanishi, bank tizimida xususiy va aksiyadorlik tijorat banklarining tashkil etilishi banklar faoliyatini xalqaro miqyosda integratsiyalashuviga keng yo'l ochib berdi. Bu esa, bank operatsiyalari va xizmatlari samaradorligiga salbiy ta'sir etuvchi omillar xususan, investitsion loyihalarni moliyalashtirishda yuzaga keladigan bank risklari omiliga alohida e'tibor qaratish zaruratini keltirib chiqardi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, uning raqobatdoshligini keskin oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirish, energiya tejamkorligiga ega yangi texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish, jahon bozorida talab mavjud bo'lgan yangi turdagi tovarlar ishlab chiqarishni o'zlashtirish va shu orqali mamlakatimizning moliyaviy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda investitsion siyosat o'z samarasini bermoqda.

Xususan, oxirgi yillarda asosiy kapitalga investitsiyalarning asosiy fondlar turlari tarkibi bo'yicha tahlilini ko'rib chiqamiz (1-jadval) [12].

1-jadval

**Asosiy kapitalga investitsiyalarning asosiy fondlar
turlari bo'yicha tarkibi**

mlrd. so'm

Asosiy fondlar	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Jami	195927,3	210195,1	239552,6
Turar-joy binolari	20621,9	23200,8	29851,0
Noturar-joy binolari	33408,1	38172,7	50894,5
Boshqa inshootlar	23148,7	27039,0	30290,6
Yerni yaxshilash	127,3	285,9	277,1
Mashina va uskunalar, jami:	107305,8	110493,8	113863,9
Transport uskunalari	16588,2	12415,2	14574,5
Axborot, kompyuter va telekommunikatsiya (AKT) uskunalari	3194,8	7347,0	5325,6

Boshqa mashina va uskunalar	87522,7	90731,6	93963,8
Bir necha marta mahsulot beruvchi, xayvonlar resurslari	2418,9	2843,0	3656,8
Bir necha marta mahsulot beruvchi daraxtlar, qishloq xo'jalik ekin va ko'chatlar resurslari	372,0	880,7	838,6
Noishlab chiqarish aktivlarga mulk huquqini berish bilan bog'liq xarajatlar	198,1	225,0	138,2
Komyuter dasturiy ta'minoti va ma'lumotlar bazalari	28,7	25,2	98,6
Ko'ngilochar, adabiy va badiiy asarlarning asl nusxalari	3,7	1,6	0,8
Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar	5,9	86,5	30,8
Foydali qazilmalar zahiralari razvedka qilish va baholash	763,7	26,7	96,4
Boshqa intellektual mulk mahsulotlari	330,1	229,0	292,3

Statistik ma'lumotlar tahlil qilinsa, asosiy kapitalga investitsiyalar asosiy fondlar turlari tarkibi bo'yicha mashina va uskunalar yetakchilik qilmoqda. Mazkur asosiy investitsiya fondi turida jami moliyalashtirish manbalari 2023 yilda 113 863,9 mlrd. so'm yoki avvalgi yillarga nisbatan bir necha foizga o'sgan. Uning tarkibi 2023 yilga nisbatan quyidagilardan iborat: - 14 574,5 mlrd. so'mi transport uskunalari; - 5 325,6 mlrd. so'mi axborot, kompyuter va telekommunikatsiya (AKT) uskunalari; - 93 963,8 mlrd. so'mi boshqa mashina va uskunalarga tegishlidir.

Bugungi kunda tijorat banklarining iqtisodiyot tarmoqlariga investitsion loyihalar mablag'larni yo'naltirish faoliyatini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- O'zbekiston Respublikasining tijorat banklarini yillik investitsiya dasturlari va hududiy investitsiya dasturlarini, jumladan, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirishda, moliyalashtirishdan keyingi jarayonlar monitoringida ishtirok etishda, xorijiy investitsiyalar, kreditlar va moliyaviy-texnik ko'maklashishga qaratilgan mablag'larni jalb etishda faollik qilishi va tashabbus ko'rsatishi;

- iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarga investitsiyalar kiritish hajmini kengaytirish va rag'batlantirish, respublikada investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar jalb qilish siyosatini amalga oshirish;

- investitsion loyihalarning amalga oshirilishini tizimli nazorat qilish, shuningdek, investorlar tomonidan investitsiya majburiyatlari qanday

bajarilayotganligini tahlil qilish, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarining o'z vaqtida va samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni, risklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tezkor choralar ko'rish asosida mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish;

- tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarni boshqarish, monitoring qilish va baholashda risk-boshqaruvidan keng foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Risk-boshqaruvi orqali banklar o'z aktivlari sifati va tarkibini, vujudga kelishi mumkin bo'lgan risklarning joriy holatini doimiy ravishda kuzatib boradi hamda risk natijasida vujudga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarning oldi olinishi ta'minlanadi.

Xulosa va takliflar. Tijorat banklarida investitsion loyihalarni moliyalashtirishda risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- tijorat banklarining loyihalarga ajratilayotgan moliyaviy mablag'lar maqsadli sarflanishini doimiy ravishda tahlil va monitoring qilib borish, loyiha ishga tushurilgandan so'ng tushumlarni o'z muddatida amalga oshirish, muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzdorliklarga yo'l qo'ymaslik choralari muntazam ko'rib borish.

- tijorat banklarining loyihalarni moliyalashtirish mablag'laridan samarali foydalanish ustidan dastlabki nazoratni to'g'ri va mukammal amalga oshirish, bu jarayonda birinchi navbatda, uning mavjud moliyaviy holatiga, ushbu sohadagi bilim va tajribalariga hamda loyiha sifat ko'rsatkichi holatlariga alohida e'tibor qaratish.

Tijorat banklari loyihalarni moliyalashtirishda yuzaga keladigan risklarni boshqarishning mikro va makro darajada ko'rib chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- bank risklari boshqaruvining makro darajadagi ahamiyati sifatida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlanganligi, banklarning mijozlar oldidagi majburiyatlarini to'liq va o'z vaqtida bajarish imkoniyatini berishi va iqtisodiy jihatdan tegishli iqtisodiy manfaatdorlikni olishi.

- risklarini boshqarishning makro darajadagi ahamiyati sifatida iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishga bank tizimining ijobiy ta'siri, milliy valyutaning xarid qobiliyatini mustahkamlash va inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichlari ta'minlanganligi, mamlakat to'lov balansida ijobiy qoldiq vujudga kelishi kabi holatlarni keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida loyihalarni moliyalashtirishda risklar va ularni boshqarishni takomillashtirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, ushbu jarayonning samarali yo'lga qo'yilishi va samaradorligini oshirishi natijasida tijorat banklarining foizli daromadlari darajasini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirishning sifat jihatidan yangi tizimiga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5717-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598 qonuni. 25.12.2019 yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 iyundagi "Xalqaro moliya institutlari va donor mamlakatlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3796-sonli qarori. 22.06.2018 yil.
5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. М., 2002. – с. 56-57.

6. Narayana A., Mahadeva K. Risk Management in Banking Sector - An Empirical Study / Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). Vol-2, Issue-8, 2016. P. 1219. ISSN: 2454-1362, <http://www.onlinejournal.in>.
7. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995 г.
8. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. - T.: Moliya, 2002 yil.
9. Ismailov D.A. Investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish usullarini takomillashtirish. (PhD) dissertatsiya avtoreferati. Toshkent 2018 yil.
10. Berdiyev A.O'. "Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish". Monografiya. T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» DUK. Toshkent-2023
11. Nafasov D.B. Bank risklarini boshqarishning iqtisodiy mazmuni va ahamiyati. Iqtisodiyot va ta'lim. 2017 y. 1-son.
12. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-sayti <https://stat.uz/uz/#> (www.stat.uz)

INNOVATIVE
ACADEMY